

CZU 94(478)

DOI 10.5281/zenodo.13932990

**SPECIFICUL ACTIVITĂȚII ORGANELOR
REPRESIVE SOVIETICE ÎN TIMPUL
ALEGERILOR ÎN SOVIETUL SUPREM
AL RSSM DIN 16 FEBRUARIE 1947**

Simion CARP,
doctor în drept, profesor universitar

Ruslan CONDRAT,
master în drept

**THE SPECIFIC ACTIVITY
OF THE SOVIET REPRESSIVE BODIES
DURING THE ELECTIONS FOR THE
SUPREME SOVIET OF THE MSSR OF
FEBRUARY 16, 1947**

Simion CARP,
PhD, University Professor

Ruslan CONDRAT,
master of law

La începutul mileniului trei cu toții ne dorim să trăim într-o lume sigură, în care să se respecte drepturile fundamentale ale omului și alte valori caracteristice societăților democratice. În statele cu tradiții democratice populația manifestă cultură politică și civică, participând la toate scrutinele electorale în urma cărora se decide viitorul țării. Un asemenea exercițiu îi așteaptă pe cetățenii Republicii Moldova pe 20 octombrie 2024, când se va desfășura referendumul constituțional pentru aderare la Uniunea Europeană. Majoritatea dintre ei declară că vor participa la referendum și vor opta pentru aderarea Republicii Moldova la UE, menționând că doar astfel putem aspira la un viitor prosper și sigur.

În același timp Federația Rusă printr-o serie de provocări și acțiuni ilicite încearcă să împiedice acest proces. Conducerea politică de la Kremlin relatează deschis că a început procesul de reconstituire a fostului imperiu sovietic și locul Republicii Moldova este acolo. Cu părere de rău „reconstituirea” au început-o declanșând războaie de agresiune împotriva Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei. Totodată, Rusia a comis o serie de provocări la hotar cu Țările Baltice și alte foste republici sovietice, care și-au obținut independența în anii '90 ai secolului trecut. Pe parcursul ultimelor trei decenii mulți politicieni din Federația Rusă au preluat calitățile foștilor dictatori, care au instaurat în secolul XX regimul totalitar sovietic. Urmând modelul stalinist, scopul lor este de a invada și coloniza fostele republici sovietice și de a lichida fizic reprezentanții popoarelor ce vor opune rezistență acestui proiect criminal. Serviciile secrete ale Federației Ruse folosesc metode dintre cele mai odioase pentru a destabiliza situația în aceste țări. Prin diverse mijloace se implică în operațiuni de înlăturare de la putere a liderilor politici proeuropeni, pregătesc și operează lovituri de stat, promovează în funcții importante persoane dubioase pe care le folosesc în interesul Rusiei. O armată întreagă de agenți este infiltrată pe ambele maluri ale râului Nistru, care au misiunea de a bloca referendumul și de a falsifica rezultatele lui. Astfel, serviciile secrete ale Federației Ruse folosesc aceleași metode ca

At the beginning of the third millennium, we all want to live in a safe world, in which fundamental human rights and other values characteristic of democratic societies are respected. In countries with such traditions, the population manifests political and civic culture by participating in all the electoral votes that decide the future of the country. Such an exercise awaits the citizens of the Republic of Moldova on October 20, 2024, when the constitutional referendum for the accession of the Republic of Moldova to the European Union will be held. The majority of them declare that they will participate in the referendum and will opt for the accession of the Republic of Moldova to the EU, noting that only in this way can we aspire to a prosperous and safe future. At the same time, the Russian Federation, through a series of provocations and illegal actions, tries to prevent this process. The political leadership from the Kremlin openly reports that they have begun the process of reconstituting the former Soviet Empire and the place of the Republic of Moldova is also there. Unfortunately, they started the “reconstitution” by launching wars of aggression against the Republic of Moldova, Georgia and Ukraine. At the same time carrying out a series of challenges at the border with the Baltic countries and other former Soviet republics, which obtained their independence in the 90s of the last century. During the last three decades, many politicians in the Russian Federation have taken over the qualities of former dictators, who established the Soviet totalitarian regime in the 20th century. Following the Stalinist model, their goal is to invade and colonize the former Soviet republics and to physically liquidate the representatives of the peoples who will resist this criminal project. The secret services of the Russian Federation use all heinous methods to destabilize the situation in these countries. Through various methods, they get involved in operations to remove pro-European political leaders from power, they prepare coups d'état, they promote dubious people to important positions that they use in the interests of Russia. An entire army of agents is infiltrated on both banks of the Dniester River, whose mission

și organele represive sovietice în timpul alegerilor desfășurate de regimul comunist.

În acest context autorii au considerat necesar să prezinte publicului o serie de probe în baza materialelor de arhivă, care demonstrează cum au fost falsificate rezultatele alegerilor în Sovietul Suprem al RSSM din 16 februarie 1947, specificând că aceleași metode erau folosite în timpul tuturor scrutinelor electorale desfășurate de regimul totalitar sovietic. Totodată au prezentat documente inedite cu privire la particularitățile activității organelor represive sovietice, când la comandă politică au fost arestați mii de oameni pentru presupusă activitate contrarevoluționară, naționalism, propagandă și agitație antisovietică, pregătirea rebeliunii armate și a diversivelor împotriva puterii sovietice, terorism, banditism, susținerea teroriștilor etc., precum și alte dovezi, ce confirmă falsificarea rezultatelor votului în folosul regimului totalitar comunist.

Cuvinte-cheie: R.S.S. Moldovenească, U.R.S.S., regim totalitar comunist, serviciul secret sovietic, propagandă, alegeri, organe represive sovietice.

is to block the referendum and falsify its results. Thus, the secret services of the Russian Federation use the same methods as the Soviet repressive bodies during the elections held by the communist regime.

In this context, the authors considered it necessary to present to the public a series of evidence based on archival materials, which demonstrate how the results of the elections for the Supreme Soviet of the MSSR on February 16, 1947 were falsified, specifying that the same methods were used during all the electoral polls held by the Soviet totalitarian regime. At the same time, they presented new documents regarding the specifics of the activity of the Soviet repressive bodies, when thousands of people were arrested on political orders for alleged counter-revolutionary activity, nationalism, anti-Soviet propaganda and agitation, preparation of armed rebellion and diversions against Soviet power, terrorism, banditry, supporting terrorists, etc., as well as other evidence, which confirms the falsification of the vote results in favor of the communist totalitarian regime.

Keywords: Moldavian Soviet Socialist Republic, USSR, communist totalitarian regime, Soviet secret service, propaganda, elections, Soviet repressive bodies.

INTRODUCERE.

Îndată după instaurarea în 1940, iar mai târziu, după reinstaurarea în 1944 a regimului totalitar sovietic în Basarabia, a început în forță crearea unei „societăți noi”, similare celei din U.R.S.S., chiar modelarea unui „om nou”. În acest proces, autoritățile comuniste din Basarabia, loiale conducerii de la Moscova, fără a ține cont de principiul istoric sau cultural, înarmați cu ideologia marxist-leninistă, au început a promova ideea „unei națiuni moldovenești” diferită de cea română, construind, prin revenirea la organizarea teritorială din 1940, o „republică moldovenească” în componența U.R.S.S. Rolul principal în acest proces îl deținea Partidul Comunist (b) din RSS Moldovenească.

METODE ȘI MATERIALE APLICATE.

La elaborarea acestui studiu, au fost aplicate metodele: istorică, analiza, sinteza, comparația și conștientizarea logică. De asemenea au fost utilizate publicații ale savanților din domeniu, materiale de arhivă, precum și legislația relevantă.

REZULTATE OBTINUTE ȘI DISCUȚII.

După ocuparea Basarabiei în 1944,

INTRODUCTION.

Immediately after the establishment in 1940, and later, after the re-establishment in 1944, of the totalitarian Soviet regime in Bessarabia, the creation of a “new society” similar to that of the USSR, even the shaping of a “new man” began in force. In this process, the communist authorities in Bessarabia, loyal to the leadership in Moscow, without taking into account the historical or cultural principle, armed with the Marxist-Leninist ideology, began to promote the idea of “a Moldavian nation” different from the Romanian one, building, through the return to the territorial organization of 1940, of a “Moldovan Republic” within the USSR. The main role was held by the Communist Party (b) of the Moldavian Soviet Socialist Republic.

APPLIED METHODS AND MATERIALS.

Within the development of this study, the following methods were applied: history, analysis, synthesis, comparison and logical awareness. Publications of scholars in the field, archival materials, as well as the relevant legislation were also used.

RESULTS OBTAINED AND DISCUSSIONS

After the occupation of Bessarabia in

conducerea sovietică prin intermediul serviciilor secrete avea misiunea de a ascunde nemulțumirea localnicilor față de politicile represive promovate de puterea comunistă. Prin consolidarea controlului asupra populației, instaurând teroarea și cenzura, conducerea prezenta în presă viața oamenilor sub regimul de ocupație sovietică doar în lumină pozitivă. În acest scop se publicau informații editate de către pseudosavanții sovietici, care falsificau în mod brutal adevărul istoric, tănuind informația despre încălcarea drepturilor politice, despre expulzarea cetățenilor de la locul de baștină, despre persoanele decedate din cauza foamei provocate artificial de ocupanții sovietici, despre victimele represiunilor staliniste și alte crime comise de exponenții regimului totalitar comunist. Nu există o statistică cu privire la numărul publicațiilor apărute în ultimele trei decenii în care foștii nomencluriști sovietici, fără a manifesta un sentiment de vinovăție, încearcă să justifice crimele comise de către regimul dictatorial sovietic.

Într-o lucrare editată în anul 2018 în Federația Rusă, autorii ruși descriu procesul de instaurare a „ordinii de drept” în orașul Chișinău începând cu vara anului 1944, prezentând represiunile și terorizarea populației drept luptă cu criminalitatea. Astfel, în carte se menționează că „...în anii 1944-1946 era lipsă acută de juriști. Foarte greu se completau funcțiile... În procuratură se angajau cadre ce au atins vârsta de 24-25 ani. Lucrătorii erau verificați cu privire la «moralitate» și loialitate... A început lupta riguroasă cu criminalitatea. În baza Hotărârii Sovietului Comisarilor Norodnici URSS N1667 de la 10.09.1940 (care a fost în vigoare până în 1961) Chișinăul a fost inclus în lista orașelor cu regim special. Astfel, în oraș nu aveau voie să locuiască persoane condamnate în baza unor articole din Codul Penal al URSS: art. 58 (infrațiuni contrarevoluționare), art. 193-24 (spionaj), art. 59-3 (banditism), art. 74 (huliganism, persoanele condamnate de două ori) ș.a. În a doua jumătate a anului 1945 criminalitatea a crescut brusc... În același timp mulți locuitori ai Moldovei au fost trimiși să muncească la minele de cărbune din Donbas și la alte întreprinderi din domeniul militar. În anul 1946-1947 s-au activizat bandele criminale” [23, p. 189-190]. Aceiași autori nu oferă

1944, the Soviet leadership through the secret services had the mission of hiding the dissatisfaction of the Bessarabians towards the repressive policies promoted by the Soviet power. Consolidating their control over the population, establishing terror and censorship, they presented in the media the life of people under the Soviet occupation regime, only in a positive light. For this purpose, information was published edited by Soviet pseudo-scientists, who brutally falsified the historical truth, concealing information about the violation of political rights, about the expulsion of citizens from their homeland, about people who died from starvation artificially caused by the Soviet occupiers, about the victims of the Stalinist repressions and other crimes committed by the exponents of the communist totalitarian regime. There is no statistic on the number of publications published in the last three decades in which former Soviet nomenclaturists, without showing a sense of guilt, try to justify the crimes committed by the Soviet dictatorial regime.

In a work published in 2018 in the Russian Federation, the Russian authors describe the process of establishing of the “law and order” in the city of Chisinau starting in the summer of 1944, presenting repression and terrorizing the population as a fight against crime. Thus, the book states that: “...in the years 1944-1946 there was an acute lack of lawyers. The functions were very difficult to fill ... The prosecutor’s office employed personnel who reached the age of 24-25. The employees were checked for “morality” and loyalty ... The rigorous fight against crime has begun. Based on the Decision of the USSR Soviet of People’s Commissars No1667 from 10.09.1940 (which was in force until 1961) the city of Chisinau was included in the list of cities with special regime. Thus, people convicted under some articles of the Criminal Code of the USSR were not allowed to live in the city: art. 58 (counter-revolutionary crimes), art. 193-24 (espionage), art. 59-3 (banditry), art. 74 (hooliganism, twice convicted persons) and others. Criminality increased sharply during the second half of 1945 ... At the same time, many residents of Moldova were sent to work in coal mines in Donbas and other enterprises within the military field. In 1946-1947, criminal gangs became active” [23, p. 189-190]. The

o statistică a persoanelor omorâte cu deosebire cruzime de ocupanți, a celor condamnați la moarte în baza dosarelor fabricate de către regimul comunist, a celor deportați și deposedați de bunuri în anul 1941 etc.

În activitatea sa de deznaționalizare, asimilare și genocid cultural a populației băștinașe, organele de partid din R.S.S. Moldovenească s-au condus de sistemul de control bazat pe constrângere și propagandă. În procesul de sovietizare și comunizare a noii republici, conducerea RSSM s-a ciocnit cu lipsa personalului pregătit ideologic pentru administrația centrală și locală de partid. De aceea autoritățile comuniste au luat decizia de a organiza în primăvara anul 1946 primele alegeri postbelice în Sovietul Suprem al RSSM și în sovietele locale. Însă datorită organizării slabe a activității propagandistice și pregătirii insuficiente pentru alegeri, acestea au eșuat, iar prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem din 14 ianuarie 1946, ele au fost amânate pentru anul următor [17].

Amintim că în februarie 1947, pe fundalul unui val de violență declanșat de către autoritățile sovietice sprijinite de organele represive și militarii Armatei Sovietice au avut loc alegeri în Sovietul Suprem al RSSM. Presa sovietică avea misiunea de a publica articole în care să prezinte informații despre „participarea activă” a localnicilor la scrutinul electoral și despre votul dat de populație pentru susținerea candidaților înscriși în liste de reprezentanții autorităților sovietice. În acest sens publicăm un crâmpei dintr-un asemenea articol ce nu avea nimic comun cu realitatea: *„În satul Cojușna alegerile au fost așteptate de populație. De dimineață sătenii erau activi. Parcă poți să dormi liniștit când aștepți cu nerăbdare să ajungi la secția de votare și să-ți îndeplinești datoria sfântă față de Patrie. Liniștea satului e întreruptă de cântece vesele. Printre cei care stau în rând la intrare în secția de votare sunt nu doar bătrâni, ci și tineri băieți și fete... În Cojușna azi are loc o nuntă. Tinerii însurăței au ales special anume această zi istorică pentru a-și celebra căsătoria. Muzica, cântecele și clinchetul clopoțeilor au cuprins tot satul. Perechile dansează. Mirii sunt întâlniți cu pâine și sare. În pahare se toarnă vin moldovenesc. Țăranii închină în sănătatea și fericirea copii-*

same authors do not provide a statistic of the people killed with particular cruelty by the occupiers, of those sentenced to death based on the files fabricated by the communist regime, of those deported and dispossessed of property in 1941, etc.

In its work of denationalization, assimilation of the native population and cultural genocide, the party bodies of the Moldavian Soviet Socialist Republic were guided by the control system based on coercion and propaganda. In the process of sovietization and communalization of the new republic, the leadership of the MSSR collided with the lack of ideologically trained personnel for the central and local party administration. That was the reason why the communist authorities took the decision to organize in the spring of 1946 the first post-war elections for the Supreme Soviet of the MSSR and for the local soviets. But due to the poor organization of propaganda activity and insufficient preparation for the elections, they failed, and by the decree of the Presidium of the Supreme Soviet of January 14, 1946, they were postponed for the following year [17].

We remind you that in February 1947, against the background of a wave of violence unleashed by the Soviet authorities supported by the repressive organs and the military of the Soviet Army, elections were held for the Supreme Soviet of the MSSR. The Soviet press had the mission of publishing articles presenting information about the “active participation” of the local residents in the election and about the vote given by the population in support of the candidates included in the lists by the representatives of the Soviet authorities. In this sense, we publish a fragment from such an article that had nothing in common with reality: *“In the village of Cojușna, the population was waiting for the elections. The villagers were active since the morning. It’s like you can’t sleep peacefully when you’re looking forward to reaching the polling station and fulfilling your sacred duty to the Motherland. The quiet of the village is interrupted by happy songs. Among those queuing at the entrance to the polling station there are not only old people but also young boys and girls ... A wedding is taking place in Cojușna today. The newlyweds specifically chose this historic day to celebrate their marriage. Music, songs and the tinkling of bells filled the whole village. Couples*

lor, pentru roadă bogată, pentru o viață bună și liniștită, pentru bătrânețea asigurată și pentru sănătatea celui pe care îl iubește poporul – pentru mărețul Stalin” [22, p. 2].

La comandă politică istoricii sovietici au preluat mesajul propagandistic și au inclus în manuale informația precum că „Maturitatea politică a oamenilor se manifesta deosebit de pregnant în perioada marilor campanii politice. Aceasta o arată grăitor rezultatele alegerilor din 1946-1947 în Sovietul Suprem al URSS, Sovietul Suprem al RSSM și în organele locale ale puterii de stat. La votare au participat peste 99,8% din alegători. Pentru candidații blocului comuniștilor și celor fără de partid au votat 99,3 până la 99,7% din alegători” [20, p. 427].

Evident că istoricul V. Țaranov a evitat să scrie despre persoanele ce au opus rezistență regimului comunist și au boicotat alegerile, despre atrocitățile comise de organele represive sovietice pentru a obliga localnicii să voteze candidații propuși de ocupanți.

O altă opinie despre aceste evenimente are istoricul Ion Țurcanu care constată că toate rezultatele erau falsificate, inclusiv cele din februarie 1947 despre care afirmă următoarele: „Alegerile în Sovietul Suprem al RSSM au avut loc abia la 16 februarie 1947, adică la o săptămână de la semnarea Tratatului de pace dintre România și puterile aliate și asociate, care confirma frontiera româno-sovietică, trasată abuziv de Armata Roșie în 1940... Abia aceste alegeri vor pretinde că oferă baza legală (formală) a reactivării RSSM, întrucât propaganda sovietică susținea că se făceau în conformitate cu constituția din 1941 a acestei „republici”. Scrutinul, înscenare grotescă a ceea ce trebuiau să fie în fapt adevăratele alegeri, este ilustrarea perfectă a viziunii sovietice asupra acestui fenomen: la urne s-au prezentat 99,92% din alegători, din care 99,69% au votat blocul comun al comuniștilor și al celor fără (carnet) de partid. Sovietul Suprem a ales în funcția de președinte al acestuia pe F.G. Brovko, iar în cea de președinte al Consiliului de Miniștri pe Gh.I. Rudi. Însă nu aceasta era adevărata conducere a „republicii”, ci biroul CC al organizației republicane de partid, care la rândul său, era selectat și aprobat de cei mai înalți demnitari de partid și de stat de la Moscova; hotărârea definitivă în această privință îi aparținea lui Stalin” [21, p. 376-377].

are dancing. The bride and groom are met with bread and salt. Moldavian wine is poured into the glasses. The peasants raise the glasses for the health and happiness of children, for rich fruit, for a good and peaceful life, for an assured old age and for the health of the one whom the people love - for the great Stalin” [22, p. 2].

At the political order, Soviet historians took over the propaganda message and included in the textbooks information such as that: *“The political maturity of the people manifests itself particularly meaningfully during the great political campaigns. This is eloquently shown by the results of the 1946-1947 elections for the Supreme Soviet of the USSR, the Supreme Soviet of the MSSR and local bodies of state power. More than 99.8% of the voters participated in the voting. 99.3 to 99.7% of voters voted for the candidates of the bloc of communists and those without a party” [20, p. 427].*

It is obvious that the historian V. Taranov avoided writing about the people who resisted the communist regime and boycotted the elections, about the atrocities committed by the Soviet repressive bodies to force the locals to vote for the candidates proposed by the occupiers.

Another opinion about these events is held by the historian Ion Țurcanu, who notes that all the results were falsified, including those from February 1947, about which he states the following: *“The elections for the Supreme Soviet of the MSSR took place only on February 16, 1947, strictly speaking, a week after the signing of the Peace Treaty between Romania and the Allied and Associated Powers, which confirmed the Romanian-Soviet border, drawn abusively by the Red Army in 1940... Only these elections will claim to provide the legal (formal) basis for the reactivation of the MSSR, as Soviet propaganda claimed that they were held in accordance with the 1941 constitution of this “republic”. The poll, a grotesque staging of what was supposed to be the real election, is the perfect illustration of the Soviet view of this phenomenon: 99.92% of voters came to the polls, of which 99.69% voted for the joint bloc of communists and those without a party card. The Supreme Soviet elected F.G. Brovko as its president, and Gh. I. Rudy as the president of the Council of Ministers. Actually, this was not the real leadership of the “republic”, but the CC office of the republican party organization, which in turn was selected and ap-*

Dictatorul Stalin și-a subordonat toate structurile puterii din Uniunea Sovietică și din țările așa-numitului lagăr socialist. Regimul instaurat de el reprimă dur orice tentativă a basarabenilor de a opune rezistență. În presa periodică acesta era elogiât de corespondenții sovietici. În calitate de probă publicăm un articol care a apărut în ziare cu aproape o lună înainte de alegerile în Sovietul Suprem din RSSM: „...Nu are poporul nostru un om mai scump și iubit decât tovarășul Stalin. Iar tovarășul Stalin nu are o altă preocupare decât grija pentru bunăstarea și fericirea poporului sovietic... Stalin este fericirea noastră, viața noastră, întruchipând visele noastre și viitorul nostru... Pronunțând numele lui Stalin, popoarele îi identifică și pe tovarășii lui, elevii lui și conducătorii partidului și statului sovietic. Cu deosebită plăcere oamenii îi trec în revistă pe tovarășii Molotov, Jdanov, Beria, Mikoian, Vorosilov, Kaganovici, Hrușciov, Malenkov și alți conducători ai partidului și statului sovietic. Stalin și tovarășii lui ne conduc pe calea corectă, parcurgând primii cele mai dificile sectoare și luând pe umerii săi cele mai mari greutăți. Iar poporul le răspunde în schimb cu o dragoste nemărginită.” [27, p. 3].

Este unul din milioanele de articole scrise la comandă politică, conținutul căruia nu corespunde adevărului. Alături de Stalin sunt glorificați și alți lideri de partid, printre care conducătorul organelor represive sovietice odiosul Lavrenti Beria, mareșal al URSS. Acesta pe parcursul carierei sale dubioase a avut grijă să lichideze fizic toate persoanele care dețineau informații compromițătoare despre el. Probabil din această cauză manifesta ură față de români. Se știe că în timpul Primului Război Mondial, L. Beria a fost mobilizat în anul 1917 în armata țaristă; aflându-se pe frontul din România a dezertat, însă în biografia sa el a prezentat lucrurile cu totul altfel. În timpul procesului penal din anul 1953 acesta se justifică: „În iunie 1917, eu în calitate de tehnician-practician am fost angajat de organizația hidrotehnică a armatei de pe frontul românesc și m-am deplasat la Odessa și ulterior în România, unde am lucrat la detașamentul de silvicultură din satul Negulești. Tot atunci am fost ales, din partea muncitorilor și soldaților, președinte al comitetului detașamentului și delegat pentru participarea la congresul raional, care a avut

proved by the highest party and state dignitaries in Moscow; the final decision in this matter belonged to Stalin” [21, p. 376-377]. Dictator Stalin subordinated all his power structures in the Soviet Union and the countries of the so-called socialist camp. The regime established by him harshly repressed any attempt by the Bessarabians to oppose resistance. He was praised by Soviet correspondents in the periodical press. As evidence we publish an article that appeared in newspapers almost a month before the elections for the Supreme Soviet of the MSSR: “...Our people do not have a more dear and beloved man than Comrade Stalin. And Comrade Stalin has no other concern than the welfare and happiness of the Soviet people ... Stalin - is our happiness, our life, our dreams and our future By pronouncing Stalin's name, people also identify his comrades, his students and the leaders of the Soviet party and state. With particular pleasure people review comrades Molotov, Zhdanov, Beria, Mikoyan, Voroshilov, Kaganovich, Khrushchev, Malenkov and other leaders of the Soviet party and state. Stalin and his comrades lead us on the right path, going through the first most difficult sectors, taking on his shoulders the greatest burdens. And the people respond to them with boundless love for it” [27, p. 3].

It is one of the millions of articles written on political orders, the content of which does not correspond to the truth. Along with Stalin, other party leaders are glorified, including the head of the Soviet repressive bodies, the odious Lavrenti Beria, Marshal of the USSR. During his dubious career, he took care to physically liquidate all the people who had compromising information about him. Probably because of this, he showed hatred towards Romanians. It is known that during the First World War, L. Beria was mobilized in 1917 in the tsarist army, being on the front in Romania, he deserted, but in his biography, he presented things completely differently. During the criminal trial in 1953, he justified himself: “In June 1917, I, as a technician-practitioner, was employed in the hydrotechnical organization of the army on the Romanian front and I moved to Odessa and later to Romania where I worked in the forestry detachment in the village of Negulești. Also at that time, I was elected by the workers and soldiers, president of the detachment committee and delegated to participate in the district con-

loc în localitatea Pașcani (România). Această funcție am deținut-o până la sfârșitul anului 1917 și începutul lui 1918...” [26, p. 70-71].

Cu certitudine biografiile conducătorilor sovietici erau falsificate pentru a-i prezenta publicului în calitate de adevărați eroi ai regimului și modele pentru tânăra generație. Ulterior unii au fost demitizați chiar de propriul sistem, însă atunci, în februarie 1947, imaginile lor apăreau alături de Stalin pentru ca populația să le acorde votul de încredere. Paradoxal, peste șapte decenii de la acele evenimente foștii exponenți ai regimului totalitar comunist recunosc în memorii faptul că populația opunea rezistență puterii sovietice: „Au avut loc incidente deosebit de grave. În februarie 1947 un grup de bandiți, înarmați cu o armă de foc, au dat buzna în casa procurorului or. Chișinău, Bugaev, și l-au bătut crunt” [23, p. 190].

Este un caz din mulțimea celor tănuite de organele represive sovietice cu privire la grupurile de rezistență ce acționau pe teritoriul RSSM. Astfel, în contrast cu articolele din presa sovietică era informația strict secretă expediată conducerii de la Moscova în care se relata că „Situția operativă la începutul anului 1947 era complicată și se caracteriza prin activizarea semnificativă a elementelor antisovietice, prin creșterea banditismului și altor forme ale criminalității. Folosindu-se de situația dificilă cu privire la asigurarea insuficientă a populației cu produse alimentare, chiaburii și naționaliștii, precum și alte elemente dușmănoase au încercat să desfășoare o amplă activitate antisovietică, îndreptată spre a bloca desfășurarea alegerilor în Sovietul Suprem al RSSM și altor misiuni politice și economice. Activitatea lor antisovietică se manifesta prin acțiuni de propagandă dușmănoasă în rândul populației. În mod special la sate. Deseori agitația era însoțită de atentate teroriste împotriva activului de partid din localități. Aplicând armele de foc, grupările criminale au comis omoruri și au jefuit cetățeni... Conform indicațiilor Dumneavoastră și reieșind din situația operativă creată la începutul anului în RSSM, Ministerul Afacerilor Interne și subdiviziunile lui au mobilizat toate forțele pentru lupta decisivă cu banditismul și alte elemente criminale” [9].

În această perioadă pentru a demonstra loialitate față de liderii de la Kremlin, con-

gress, which took place in Pașcani (Romania). This position I held until the end of 1917 and the beginning of 1918...” [26, p. 70-71].

Certainly, the biographies of the Soviet leaders were falsified in order to present them to the public as the real heroes of the regime and role models on which to educate the younger generation. Later some were demystified even by their own system, but then in February 1947 their images appeared next to Stalin for the population to give them a vote of confidence. Paradoxically, more than seven decades after those events, the former exponents of the communist totalitarian regime admit in their memoirs that the population resisted the Soviet power: “Particularly serious incidents have occurred. In February 1947, a group of bandits armed with a firearm broke into the prosecutor’s house Bugaev, situated in Chisinau, whom they beat cruelly” [23, p. 190].

It is one of the many cases hidden by the Soviet repressive bodies regarding the resistance groups operating on the territory of the USSR. Thus, in contrast to the articles in the Soviet press was the strictly secret information sent to the leadership in Moscow in which it was reported that: “The operative situation at the beginning of 1947 was complicated and characterized by the significant activation of anti-Soviet elements, by the increase in banditry and other forms of crime. Taking advantage of the difficult situation regarding the insufficient provision of food to the population, the chauvinists and nationalists as well as other hostile elements tried to carry out extensive anti-Soviet activity, aimed at blocking the conduct of elections in the Supreme Soviet of the USSR and other political and economic missions. Their anti-Soviet activity manifested itself through hostile propaganda actions among the population. Especially in the countryside. The agitation was often accompanied by terrorist attacks, against party members in the localities. Applying firearms to criminal gangs, they committed murders and robbed citizens... According to Your instructions and arising from the operative situation created at the beginning of the year in the MSSR, the Ministry of Internal Affairs and its subdivisions have mobilized all forces for the decisive fight against banditry and other criminal elements” [9].

During this period, in order to demon-

ducerea MAI RSSM raporta despre succesele obținute în lupta cu spionii și teroriștii, care se presupune că planificau: să atace cu arme de foc localurile secțiilor de votare, amenințau cu moartea membrii comisiilor electorale de circumscripție din cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare; să împiedice autoritățile să aducă la cunoștință rezultatele finale ale alegerilor; să sustragă documente electorale; să desfășoare propagandă antisovietică; să amenințe localnicii care doreau să participe la vot etc. Realitatea e că sub acest pretext organele represive au fabricat o mulțime de dosare penale. Un caz se referă la cetățeanul P.I. Postu, care la începutul lunii ianuarie 1947 a fost urmărit și reținut pe malul drept al râului Prut de către grănicerii sovietici și escortat la Cahul. În timpul percheziției grănicerii au fixat în documente faptul că acesta avea acte românești: „O cărticică religioasă în limba română, pașaportul în limba română, portmoneul”. Tot în același act a fost inclusă informația precum că I.P. Postu „este membru al Partidului Țărănesc Român.” În timpul acțiunilor de urmărire penală pe marginea acestui caz, a fost expediată la Moscova o informație strict secretă cu următorul conținut: „În închisoarea N.8 din orașul Cahul de la un informator a parvenit informația, precum că deținutul Postu P.I., fiind arestat pentru furt a evadat din celula de detenție preventivă, aflându-se ilegal la libertate un timp anumit. Ulterior a trecut ilegal frontiera de stat în România. Locuind acolo, cu ajutorul primarului localității Pacaidu a făcut legătură cu poliția și în mod repetat a trecut frontiera URSS cu diferite misiuni speciale. La data de 16 februarie 1947 Postu a trecut frontiera de stat, având sarcina de a arunca o grenadă în incinta sectorului de votare din satul Andrușul de Sus în ziua alegerilor pentru Sovietul Suprem al RSSM. Din fericire, misiunea a eșuat, datorită pazei intensificate. Materialul agentural a fost confirmat în procesul urmăririi penale și infracțiunea comisă de către Postu a fost recalificată” [16, p. 154].

Pentru a obține mai multe informații pe marginea acestui caz au fost consultate materiale de arhivă. În timpul cercetărilor s-a constatat că „la 16 februarie 1947 cetățeanul Postu P.I. se afla în detenție în închisoarea N8 din Cahul fiind reținut pe 13 ianuarie 1947. Deci în timpul scrutinului electoral el nicidecum nu

strate loyalty to the leaders from the Kremlin, the leadership of the MIA of the MSSR reported about the successes achieved within the fight against spies and terrorists, who were allegedly planning to attack the polling stations with firearms, and threatened the members of the constituency electoral commissions with death, of the electoral offices of the polling stations. They prevented the authorities from announcing the final results of the elections, they stole electoral documents. They carried out anti-Soviet propaganda, threatened local residents who were willing to vote, etc. The reality is that under this pretext the repressive bodies fabricated a lot of criminal files. One case concerns the citizen Postu P.I., who at the beginning of January 1947 was chased and detained on the right bank of the Prut River by Soviet border guards and escorted to Cahul. During the search, the border guards noted in the documents that he had Romanian documents: “A religious booklet in Romanian, the passport in Romanian, the wallet”. Furthermore, in the same act was included the information that I.P. Post: “is a member of the Romanian Peasant Party.” During the prosecution of this case, a top-secret information with the following content has been sent to Moscow: “In prison N.8 in the city of Cahul, an informant received the information that the prisoner Postu P.I., being arrested for theft, escaped from the preventive detention cell, being illegally at liberty for a certain time. Later he illegally crossed the state border into Romania. Living over there, with the help of the mayor of Pacaidu, he made contact with the police and repeatedly crossed the USSR border with various special missions. On February 16, 1947, Postu crossed the state border with the task of throwing a grenade into the polling station in the village of Andrușul de Sus on the day of the elections for the Supreme Soviet of the MSSR. Fortunately, the mission failed, due to the increased security. The agency material was confirmed in the criminal investigation process and the crime committed by Postu was reclassified” [16, p. 154].

In order to obtain more information on this case, archival materials were consulted. During the investigations it was found that: “on February 16, 1947 the citizen Postu P.I. was detained in prison N8 in Cahul, being detained on January 13, 1947. So, during the

putea organiza o diversiune la sectorul de vot din localitatea Andrușul de Sus. Documentele din dosar confirmă faptul că reprezentanții organelor represive sovietice în comun cu grănicerii au adăugat din propria inițiativă unele informații, pentru a-i incrimina lui Postu P.I. trădarea de patrie conform Codului penal al RSSU. În cele din urmă acesta a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate cu confiscarea averii și lipsirea de drepturi cetățenești pentru o perioadă de cinci ani. Astfel, soția și trei copii ai lui au rămas fără surse de întreținere. A executat pedeapsa în Lagărul din localitatea Karabas, regiunea Karaganda din RSS Kazahă. În anul 1954 a depus o plângere în urma căreia s-a constatat că „... trecerea ilicită a hotarului cu România tribunalul militar a calificat-o greșit, incriminându-i comiterea infracțiunii de trădare de patrie, pentru că acesta nu planifică să desfășoare activități contrarevoluționare, ci să se angajeze la lucru cu ajutorul fratelui ce se afla în România. Astfel trebuie lăsată în vigoare învinuirea în baza art.80 C.p. RSSU, dar nu art.54-1 C.p RSSU în baza căruia a fost condamnat” [16, p. 154-155].

Astfel, „În timpul revizuirii dosarului penal nu a figurat nicio informație cu privire la presupusul atentat terorist ce trebuia să fie săvârșit de Postu P.I. în timpul scrutinului electoral de la 16 februarie 1947 la sectorul de votare din localitatea Andrușul de Sus. Deci se constată că informația „operativă”, obținută chipurile de la un agent din celula închisorii din Cahul, a fost o invenție a grănicerilor în comun cu organele represive sovietice. În anul 1955 Postu P.I. a fost eliberat din detenție și repus în drepturi cetățenești” [16, p. 155].

Însă în baza acestui caz ne convingem că organele represive sovietice fabricau cu ușurință dosare la comandă politică. De remarcat că erau supuse presiunilor și rudele militarilor, căror organele represive sovietice le incriminau trădarea de patrie, trecerea de partea inamicului, spionajul, divulgarea secretului de stat, evadarea și fuga peste hotarele țării. Pentru comiterea unor asemenea infracțiuni, persoanele vinovate erau condamnate la moarte prin împușcare, cu confiscarea averii. Însă erau trași la răspundere și membrii familiei acestora. Despre răspunderea penală a militarilor sovietici pentru trădare de patrie în baza

election he could not organize a diversion at the polling station in Andrușul de Sus. The documents from the file confirm the fact that the representatives of the Soviet repressive bodies together with the border guards added some information on their own initiative, in order to incriminate Postu P.I. treason according to the Criminal Code of the USSR. Finally, he was sentenced to 10 years of imprisonment with property confiscation and deprivation of civil rights for a period of five years. Thus, his wife and three children were left without sources of support. He served his sentence in the Camp in the town of Karabas, Karaganda Region, in the Kazakh Soviet Socialist Republic. In 1954 he filed a complaint following which it was found that: “... the illegal crossing of the border with Romania, the military tribunal wrongly qualified it by incriminating him for committing the crime of treason, because he was not planning to carry out counter-revolutionary activities, but to engage in work with the help of his brother who was in Romania. Thus, the accusation based on art. 80 of the Criminal Code of the USSR must be left in force, but not art. 54-1 of the Criminal Code of the USSR, on the basis of which he was convicted” [16, p. 154-155].

Thus: “During the review of the criminal file, there was no information regarding the alleged terrorist attack that was supposed to be carried out by Postu P.I during the electoral poll on February 16, 1947 at the polling station in the town of Andrușul de Sus. So, it was found that the operative information “obtained from an agent in the prison cell in Cahul, was an invention of the border guards together with the Soviet repressive bodies. In 1955 Postu P.I was released from detention and reinstated in his citizenship rights” [16, p. 155].

But on the basis of this case, we are convinced that the Soviet repressive bodies easily manufactured files on political orders. It should be noted that the relatives of the military were also subject to repression, whom the Soviet repressive bodies charged with treason, crossing the enemy’s side, espionage, divulging state secrets, escaping and fleeing across the country’s borders. For committing of such crimes, the guilty persons were sentenced to death by firing squad followed by property confiscation. But their family members were also held responsible. The author A.S. Emelin writes

legii din 08.06.1934, precum și a membrilor lor de familie scrie autorul A.S. Emelin: „Un articol din Legea de la 8 iunie 1934 stipula că în caz de evadare și zbor peste hotare a militarului învinuit «membrii familiei lui, dacă au contribuit la pregătirea și săvârșirea infracțiunii de trădare de patrie sau cunoșteau despre asta și nu au scris un denunț organelor puterii, se pedepsesc cu privațiune de libertate pe un termen de la 5 la 10 ani, cu confiscarea averii». Ceilalți membri ai familiei trădătorului, în comun cu cei care locuiau împreună sau se aflau la întreținerea acestuia la momentul comiterii infracțiunii, se lipsesc de dreptul la vot și se deportează în raioanele îndepărtate ale țării pe un termen de 5 ani. Mai târziu asemenea pedepse au fost aplicate și altor categorii de persoane. Ulterior unele norme din Legea de la 08.06.1934 au fost incluse în Codurile penale ale republicilor uni-onale... E necesar să amintim că a fost inclus și Articolul cu privire la răspunderea pentru așa-numitele «infracțiuni contrarevoluționare»..., legea respectivă fiind anulată doar în decembrie 1958” [24, p. 45].

De asemenea, se desfășurau activități de culegere a informațiilor compromițătoare cu privire la persoanele care au fost înaintate în calitate de candidați pentru funcția de deputat al Sovietului Suprem al RSSM. În atenția serviciilor secrete se aflau și persoanele originare din RASSM, care au fost deportate. Pe marginea fiecărui caz erau prezentate rapoarte conducătorilor care la rândul lor raportau organelor ierarhic superioare. Un asemenea document strict secret a fost expediat ministrului Afacerilor Interne al RSSM de șeful Direcției Afacerilor Interne Orhei, locotenent colonelul Karaseov, cu următorul conținut: „Vă anunț că au fost acumulate informații cu privire la candidatul pentru funcția de deputat al Sovietului Suprem al RSSM Golupa Piotr Iacovlevici, a.n. 1912, originar din satul Jura, r-l Râbnița, precum că ultimul este căsătorit cu o persoană ce manifestă atitudine dușmănoasă față de puterea sovietică, la fel ca și rudele ei apropiate. De exemplu: În anul 1934 soția lui, Sîtnic Tatiana Erofeevna, împreună cu părinții ei și rudele apropiate au fost deportați din RASSM în colonia așezare din RSS Karelo-Fină, pentru activitate antisovietică și în calitate de persoane ce nu se bucură de încrederea puterii sovietice.

about the criminal liability of Soviet soldiers for treason under the law of 06.08.1934 and their family members, who mentions that: “An article from the Law of June 8, 1934 stipulated, that in case of escape and flight abroad of the accused military “members of his family, if they contributed to the preparation and commission of the crime of treason or knew about it and did not write a denunciation to the power bodies, are punished with deprivation of liberty for a period of 5 to 10 years with property confiscation. The other members of the traitor’s family, together with those who lived together or were dependent on him at the time of committing the crime, are deprived of the right to vote and are deported to remote areas of the country for a period of 5 years. Later such punishments were applied to other categories of people. Furthermore, some norms from the Law of 08.06.1934 were included in the Criminal Codes of the Union Republics ... It is necessary to remember that the Article regarding the responsibility for the so-called “counter-revolutionary crimes” was also included ... which was canceled only in December 1958” [24, p. 45].

Compromising information-gathering activities were carried out regarding the persons who were nominated as candidates for deputies of the Supreme Soviet of the MSSR. The people originating from RASSM, who were deported, were also under the attention of the secret services. On the side of each case, reports were presented to the leaders, who in turn reported to the hierarchically superior bodies. Such a strictly secret document was sent to the Minister of Internal Affairs of the MSSR by the Head of the Orhei Internal Affairs Department, Lieutenant Colonel Karaseov with the following content: “I inform you that information has been accumulated regarding the candidate for deputy of the Supreme Soviet of the MSSR Golupa Piotr Iacovlevici, born in 1912, originally from the village of Jura, Râbnița District, and that the latter is married to a person who shows a hostile attitude towards the Soviet power, as well as her close relatives. For example: In 1934 his wife, Sîtnic Tatiana Erofeevna, together with her parents and close relatives were deported from RASSM to the settlement colony of Karelo-Fina SSR, for anti-Soviet activity and as persons who do not enjoy the trust of the Soviet power. In 1941, due to the war

În anul 1941 în legătură cu situația de război aceștia au fost evacuați din RSS Karelo-Fină în regiunea Arhangelsk, unde Sîtnic T.E. a reușit să se înscrie la studii în tehnicumul comercial și după absolvire împreună cu mama sa, în anul 1946, au revenit în orașul Orhei, unde locuiesc în prezent.

Golupa P.Ia. /candidat la funcția de deputat/ fiind la curent că Sîtnic T.E. și rudele ei au fost deportate, în anul 1946 s-a căsătorit cu Sîtnic T.E. și a luat-o la întreținere și pe mama ei.

Fratele soției lui Golupa P.Ia. la fel este din categoria inamicilor puterii sovietice, a rămas pe teritoriul dușmanului, benevol s-a înscris în serviciu la jandarmeria română și a luptat împotriva puterii sovietice.

În biografia sa, Golupa P.Ia. a tăinuit informația despre rudele soției, care manifestă atitudine dușmănoasă față de puterea sovietică. Personal consider că Golupa P.Ia. nu este demn să fie deputat în Sovietul Suprem al RSSM. În primul rând pentru legătura cu elementele dușmănoase și în al doilea rând pentru că a tăinuit această informație față de alegători...” [2].

După cum am menționat anterior, regimul totalitar sovietic promova politica antiromânească. Se documentau toate persoanele ce manifestau simpatie față de fosta administrație română: „Mijloacele folosite pentru implementarea românofobiei au fost diverse. În primul rând, în scopul de a facilita dezrădăcinarea din conștiința românilor basarabeni a ideii comunității de neam, s-a recurs nu numai la închidere hotarelor, dar și la izolarea culturală” [14, p. 79].

În asemenea situație mulți basarabeni erau considerați inamici ai puterii sovietice, fiind monitorizați în timpul campaniilor electorale: „în una din notele informative strict secrete, adresată ministrului Afacerilor Interne a RSSM, general-locotenentului Tutușkin, semnată de șeful Direcției Afacerilor Interne a or. Soroca, locotenent-colonelul Cernov, se raportează că: „Pe 5 februarie 1947 în satul Verejeni, raionul Otaci, membrii comisiei electorale au lipit placarde cu portretul și biografia candidatului la funcția de deputat al Sovietului Suprem al RSSM, tov. Lobaciov (ministru al controlului de stat al RSSM). Peste două ore din momentul când placarda a fost lipită pe fațada casei cetățencei Tcaci, portretul tov. Lobaciov a fost

situation, they were evacuated from Karelo-Fina SSR to Arkhangelsk Region, where Sîtnic T.E. managed to enroll in commercial technical school and after graduation together with her mother, in 1946 they returned to the city of Orhei, where they currently live.

Golupa P.Ia. /deputy candidate/ being aware that Sîtnic T.E. and her relatives were deported, in 1946 married to Sîtnic T.E. and took her mother into custody as well.

Golupa's wife's brother P.Ia. is also from the category of enemies of the Soviet power, he remained in the territory of the enemy, volunteered to serve in the Romanian gendarmerie and fought against the Soviet power.

In his biography Golupa P.Ia. hid the information about his wife's relatives, who show a hostile attitude towards the Soviet power. I personally think that Golupa P.Ia. is not worthy to be a deputy in the Supreme Soviet of the MSSR. Firstly, for his connection with hostile elements and secondly for withholding this information from the voters...” [2].

As I mentioned previously, the Soviet totalitarian regime promoted anti-Romanian policy. They documented all the people who showed sympathy towards the former Romanian administration: “The means used to implement Romania-phobia were diverse. First of all, in order to facilitate the uprooting from the consciousness of the Bessarabian Romanians of the idea of the national community, not only the closing of the borders, but also the cultural isolation was resorted to” [14, p. 79].

In such a situation, a large number of Bessarabians were considered enemies of the Soviet power, being monitored during election campaigns: “in one of the strictly secret information notes, addressed to the Minister of Internal Affairs of the MSSR, Lieutenant General Tutuskin, signed by the head of the Department of Internal Affairs of the city Soroca, Lieutenant-Colonel Cernov, it is reported that: “On February 5, 1947 in the village of Verejeni, Otaci District, the members of the electoral commission pasted placards with the portrait and biography of the candidate for the position of deputy of the Supreme Soviet of the MSSR, Comrade Lobachev (minister of state control of the MSSR). More than two hours after the placard was pasted on the facade of the house of the citizen Tcaci, the portrait of Comrade Lobachev

rupt în jumătate, iar fața candidatului a fost tăiată cu un obiect ascuțit. Cazul este cercetat de către Secția raională Otaci a MAI și MGB” [15, p. 23].

Organele represive luptau pentru a curma acțiunile ce atentau la reputația liderilor comuniști, reacționând dur în raport cu cetățenii din localitățile unde apăreau mesaje anti-Stalin. Au fost identificate grupuri de persoane care din convingeri religioase nu doreau să participe la vot. Asemenea gen de informații se raportează în altă notă informativă strict secretă, precum că „în raionul Otaci, județul Soroca, RSSM, pe un stâlp de telegraf a fost depistată și dezlipită o foaie volantă cu conținut antisovietic, în care populația era chemată să nu voteze pentru candidații propuși în Sovietul Suprem al RSSM.

În satul Hodorăuți, raionul Ocnîța, RSSM, la 3 ianuarie 1947 un element antisovietic a șters de pe placardă numele tovarășului Stalin.

În satul Ocnîța, r. Ocnîța, RSSM, pe placarda „Ne vom da votul pentru blocul comunistilor și celor fără de partid” un criminal necunoscut a adăugat: „Și pentru Mihai I, Regele României.”

În același sat un grup de sectari din r. Edineț, RSSM, în număr de 10 persoane au mers pe la casele țăranilor cu mesaje antisovietice, întrebându-i pentru cine vor vota. Pe marginea tuturor cazurilor, în comun cu Ministerul Securității Statului, se desfășoară investigații, pentru a identifica criminalii și a contracara manifestările lor antisovietice” [15, p. 24-25].

În nota informativă strict secretă expediată ministrului Afacerilor Interne al URSS, generalul Kruglov S.N., de ministrul Afacerilor Interne al RSSM, general-locotenentul Tutușkin, se menționează următoarele: „Alegerile în Sovietul Suprem al RSS Moldovenești au avut succes, toată populația a manifestat conștiință politică înaltă. În timpul alegerilor, excese politice și alte forme de manifestări antisovietice sau banditești nu au fost înregistrate.

Totodată, în satul Ciubara, raionul Râșcani, județul Bălți, 14 persoane din rândul sectarilor, din cauza convingerilor religioase au refuzat să participe la votare, dar în rezultatul muncii explicative efectuate 9 persoane au votat.

În satul Strujești, raionul Glodeni, județul Bălți, locuitorul Ursati N.S. în prezența a 800 de

was torn in half, and the candidate’s face was cut with a sharp object. The case is being investigated by the Otaci District Section of the MIA and MGB” [15, p. 23].

The repressive bodies were fighting to put an end to the actions that threaten the reputation of the communist leaders. They reacted harshly to citizens in localities where anti-Stalin messages appeared. Groups of people who did not want to participate in the vote due to religious beliefs were identified. Such kind of information is reported in another strictly secret information note such as that: “In Otaci District, Soroca County, MSSR, a leaflet with anti-Soviet content was found and unglued on a telegraph pole, calling on the population to avoid voting for the proposed candidates for the Supreme Soviet of the MSSR.

In the village of Hodorăuți, Ocnita District, MSSR, on January 3, 1947, an anti-Soviet element erased the name of Comrade Stalin from the placard.

In Ocnîța village, Ocnîța District, RSSM, on the placard “We will vote for the bloc of communists and those without a party” an unknown criminal added: “And for Mihai I, King of Romania.”

In the same village, a group of sectarians from the Edineț District, MSSR, numbering 10 people, went to the houses of the peasants with anti-Soviet messages, asking them who they are going to vote for. On the side of all cases, jointly with the Ministry of State Security, investigations are carried out to identify the criminals and counter their anti-Soviet manifestations” [15, p. 24-25].

In the strictly secret information note sent to the Minister of Internal Affairs of the USSR General Kruglov S.N. by the Minister of Internal Affairs of the MSSR General-Lieutenant Tutuskin the following is mentioned: “The elections for the Supreme Soviet of the Moldavian Soviet Socialist Republic were successful, the entire population showed high political consciousness. During the elections, some political excesses and other forms of anti-Soviet or thuggish manifestations were not recorded.

At the same time, in the village of Ciubara, Râșcani District, Bălți County, 14 people from among the sectarians, on the basis of their religious beliefs, refused to participate in the voting, but as a result of the explanatory work

persoane a lansat un apel antisovietic, declarând: „ce v-ați adunat aici, nu avem nevoie de votare”. Ursati a fost reținut, investigarea continuă.

În satele Balan și Donuța, raionul Glodeni, județul Bălți, după deschiderea urnelor, printre buletinele de vot au fost depistate două pliante cu conținut antisovietic. În contact cu organele Ministerului Securității de Stat a fost implicată agentura, pentru a stabili autorii pliantelor antisovietice” [6].

Din altă notă informativă prezentată de către serviciile secrete reiese că „pe data de 14.01.47 la adresa secretarului comitetului raional al orașului Leova, județul Chișinău, și pe 03.02.47 președinților sovietelor satești al localității Drepcăuți și al orașelului Lipcani, județul Bălți, le-au fost aruncate pe ascuns niște scrisori anonime cu caracter antisovietic. În scrisorile respective autorii își exprimă nemulțumirea din cauza lipsei acute de produse alimentare, generate de acțiunile ilegale ale reprezentanților organelor puterii de stat din raionul Leova și din cauza măsurilor întreprinse de partid și guvern în privința colectării de cereale de la populație. Totodată, în scrisori se conține un mesaj calomnios antisovietic cu folosirea expresiilor ce aduc ofensă conducătorilor de partid și guvern. Autorii scrisorilor anonime urmează să fie stabiliți” [15, p. 26].

Evident că serviciile secrete prin șantaj și amenințări racolau agenți și informatori în diferite localități ale republicii pentru a obține informații operative. În darea de seamă privind activitatea Secției Afacerilor Interne a or. Cahul se menționează că „Pe parcursul timpului s-a constatat că majoritatea persoanelor aflate în rețeaua de informatori sunt foarte tineri și nu au experiență de lucru, fapt ce a afectat lucrul operativ cu agentura. Mulți dintre ei nu manifestă sentimente patriotice și din această cauză nu au fost acumulate suficiente materiale compromițătoare pe persoanele urmărite. Majoritatea informatorilor nu cunosc limba rusă, în mod special cei de naționalitate găgăuză. Din această cauză a scăzut considerabil calitatea lucrului operativ pentru identificarea elementelor dușmănoase. O altă problemă serioasă este faptul că nici lucrătorii operativi nu posedă limba popoarelor ce locuiesc în republică” [13].

Se știe că funcționarii organelor repres-

carried out - 9 people voted in spite of that.

In the village of Strujești, Glodeni District, Bălți County, the resident Ursati N.S. in the presence of 800 people launched an anti-Soviet appeal, declaring: “why are you gathered here, we don’t need a vote”. Ursati was detained, the investigation continues.

In the villages of Balan and Donuta, Glodeni District, Bălți County, after the opening of the ballot boxes, two leaflets with anti-Soviet content were found among the ballots. The agency was involved in contact with the bodies of the Ministry of State Security, in order to establish the authors of the anti-Soviet leaflets” [6].

From another information note presented by the secret services it appears that: “on 14.01.47 to the secretary of the district committee of the city of Leova, Chisinau County, and on 03.02.47 to the presidents of the village soviets of Drepcăuți and the town of Lipcani, Bălți County, some anonymous anti-Soviet letters were secretly thrown to them. In the respective letters, the authors express their dissatisfaction due to the acute lack of food products, generated by the illegal actions of the representatives of the state power bodies in the Leova District and due to the measures taken by the party and the government regarding the collection of grain from the population. At the same time, the letters contain a slanderous anti-Soviet message with the use of expressions that offend party and government leaders. The authors of the anonymous letters are still to be determined” [15, p. 26].

It is obvious that the secret services, through blackmail and threats, collected agents and informants in different localities of the republic in order to obtain operational information. The report on the activity of the Department of Internal Affairs of the city of Cahul covered the following: “Over time, it was found that most of the people in the network of informants are very young and have no work experience, a fact that affected the operative work with the agency. Many of them do not show patriotic feelings, and because of this, insufficient incriminating material has been accumulated on the individuals being pursued. Most informants do not know Russian, especially those of Gagauz nationality. As a result, the quality of operative work to identify hostile elements has decreased considerably. Another serious prob-

ve sovietice erau de regulă aduși în RSSM din diferite regiuni ale Rusiei sovietice. Aceștia nu erau dispuși să învețe limba română, dimpotrivă, persecutau cetățenii care nu cunosc limba rusă. În acest context a luat amploare procesul de rusificare a băștinașilor. Însă în februarie 1947 în calitate de informatori erau selectate persoane de etnie rusă. În materialele de arhivă se păstrează informații care confirmă acest lucru. În unul din documente se relatează că „sursa „IRA”, aflată la evidența secției raionale Balatino, la 14.01.1947 a informat că „Locuitoarea s. Costești, r. Balatino, Adauti Taisia Mihailovna, n. 1925, membră a comisiei electorale locale, după desfășurarea adunării instructive, la data de 14.01.1947, cu membrii comisiei pentru asigurarea desfășurării alegerilor în circumscripție, a făcut următoarea afirmație în cercul prietenelor sale: „Voi ați auzit cum astăzi din nou ne-au spus minciuni la adunare, au promis că ne vor da pâine, carne și altele, numai ca să votăm pentru ei. Lasă-i să ne dea mai întâi ce ne-au promis și după asta noi vom vota. În 1946 noi am votat pentru Sovietul Suprem al URSS și după aceea ne-au luat pâinea, lăsând oamenii să moară de foame. Trebuie să ne abținem de la toate acestea, oricum degrabă va fi război” [15, p. 30-31].

În aceeași notă se declară că „Sursa „Strogaia” (Secția Raională Lipcani a MAI) la 18.01.47 a comunicat: „Aproximativ pe data de 7 ianuarie 1947 eu am intrat în locuința cetățencei Crasnaia Alexandra Macar, care locuiește în satul Larga, la care în ospetie se aflau locuitorii satului Larga: Râhlea Alexandru Tudor și Creciun Ion Sergiu. Crasnaia era lângă sobă și vorbea că pâine nu este, apoi a trecut la discuția despre alegerile pentru Sovietul Suprem al RSSM. În timpul conversației eu am zis că noi avem un candidat demn de încredere, moldoveanca Chisnicean, că trebuie să o votăm, deoarece ea ne va ajuta la rezolvarea problemelor, iar Crasnaia a zis: „Bolșevicii fasciști au venit, ne-au jefuit, noi aici murim de foame, iar acum încă trebuie să mergem la alegeri. Pentru nimic în lume nu merg la votare”. Apoi, adresându-se lui Râhlea și Creciun, ea a continuat: „Voi de asemenea să nu mergeți, iar cei care vor merge la votare sunt oameni proști”. Apoi a mai adăugat: „În timpul regimului românesc, de la noi nu se cerea nimic și aveau încredere în noi,

lem is the fact that even operative workers do not possess the language of the peoples living in the republic” [13].

It is known that officials of the Soviet repressive bodies were usually brought to the MSSR from different regions of Soviet Russia. They were not willing to learn the Romanian language, on the contrary they persecuted the citizens who do not know the Russian language. In this context, the Russification process of the natives gained momentum. But in February 1947, people of Russian ethnicity were selected as informants. Information confirming this has been preserved in archival materials. One of the documents reported that: “the “IRA” source, found in the records of the Balatino District Section, on 14.01.1947 informed that “The resident of Costești village, Balatino District, Adauti Taisia Mihailovna, born in 1925, member of the local electoral commission, after holding the instructive meeting, on 14.01.1947, with the members of the commission for ensuring the conduct of the elections in the constituency, made the following statement in the circle of her friends: “Did you hear how they lied to us again today at the assembly? They promised to give us bread, meat and other things, if only we would vote for them. Let them first give us what they promised and after that we will vote. In 1946 we voted for the USSR Supreme Soviet and after that they took our bread, leaving people to starve. We have to refrain from all this, it will be war anyway” [15, p. 30-31].

In the same note it is stated that: “The source “Strogaia” (Lipcani District Section of the MIA) on 18.01.47 communicated the following: “On approximately January 7, 1947, I entered the home of the citizen Crasnaia Alexandra Macar, who lives in the village of Larga, where the residents of the village of Larga were visiting: Râhlea Alexandru Tudor and Creciun Ion Sergiu. Crasnaia was by the stove and was talking that there is no bread, then she moved on to the discussion about the elections for the Supreme Soviet of the MSSR. During the conversation I said that we have a trustworthy candidate, Chisnicean of Moldovan origin, that we should vote for her, because she will help us in solving the problems, and Crasnaia said: “The fascist Bolsheviks came, they robbed us, we are starving here, and now we still have to go to the elections. I am not going to vote for anything

iar fasciștii aceștia (așa i-a numit pe comuniști) nu cred nimic și nu recunosc nimic”. Crasnaia este o țărăncă mijlocașă...” [15, p. 31].

Din cele relatate reiese că localnicii nu aveau încredere în guvernarea sovietică, considerând că bolșevicii cu nimic nu se deosebesc de fasciști. Același lucru îl confirmă și următoarele rapoarte prezentate de serviciile secrete: „... Locuitorul satului Semeni, raionul Ungheni, județul Bălți, Semeniuc Alexandru Iustin, anul nașterii 1923, pe 10.01.47 a declarat că dacă sovietul sătesc nu îi va acorda ajutor alimentar, el va face propagandă împotriva votării candidatului înaintat în Sovietul Suprem al RSSM și va îndemna oamenii să deterioreze buletinele de vot.

Locuitorul satului Zagorancea, raionul Ungheni, Coliba Gheorghe Sergiu, anul nașterii 1926, manifestând nemulțumire față de guvernare, pe data de 13.01.47 a declarat că: „Sub conducerea sovietică trăim prost, ea nu ne acordă niciun fel de ajutor, cred că spre toamnă vom muri de foame. Sub conducerea românilor am trăit bine, și astfel de foame și sărăcie nu am îndurat”.

Locuitorul aceluiași sat, Ursachi Vasile Tudor, anul nașterii 1907, desfășoară propagandă anti-sovietică în rândul populației. Astfel, pe data de 26.01.47 acesta a declarat următoarele: „Într-un stat sovietic este greu de trăit, cu românii viața era mai bună. Atunci am trăit liber, iar acum de parcă trăim în colivie. Alegerile care vor avea loc pe data de 16 februarie 1947 nu vor aduce poporului nici un folos.”

Locuitorul satului Rezina, raionul Ungheni – Crudu Serafim, pe data de 29.01.47 a declarat: „Pentru ce să votăm puterea sovietică, ea nu ne ajută cu nimic, nu avem ce mânca, și chiar dacă ne vom da votul, situația nu se va schimba spre bine” [16, p. 150-151].

În atenția serviciilor secrete sovietice au ajuns și localnicii care doreau ca armata sovietică să se retragă din regiune: „Locuitorul orașului Cahul – Cravcenca, fierar, a declarat că „Oamenii nu vor să meargă la vot deoarece puterea actuală nu îi asigură cu pâine și majoritatea mor de foame. Atunci când Armata Sovietică va pleca, vor veni englezii și americanii”.

Locuitorul satului Gotești, raionul Baimaclia, județul Cahul - Carp Ion Vasile, manifestând nemulțumire față de puterea sovietică,

in the world”. Then, addressing to Rîhlea and Crăciun, she continued: “You also should not go, and those who will go to the polls are stupid people”. Then she added: “During the Romanian regime, nothing was demanded from us and they trusted us, and these fascists (she called the communists in such a way) don’t believe in anything and don’t recognize anything”. Crasnaia is a middle-class peasant woman...” [15, p. 31].

Taking into account the aforementioned, it appears that the locals did not trust the Soviet government, considering that the Bolsheviks do not differ from fascists. The same is confirmed by the following reports presented by the secret services: “... The resident of Semeni village, Ungheni District, Bălți County, Semeniuc Alexandru Iustin, year of birth 1923, on 10.01.47 declared that if the village soviet will not grant him food aid, he will make propaganda against voting for the candidate submitted to the Supreme Soviet of the MSSR and will encourage people to deface ballots.

The resident of Zagorancea village, Ungheni District, Coliba Gheorghe Sergiu, year of birth 1926, expressing dissatisfaction with the government, on 13.01.47 declared that: “We live badly under Soviet rule, they don’t give us any kind of help, I think that by autumn we will die of hunger. Under the leadership of the Romanians, we lived well, and we did not endure such hunger and poverty”.

The resident of the same village Ursachi Vasile Tudor, born in 1907, carries out anti-Soviet propaganda among the population. Thus, on 26.01.47 he declared the following: “It is hard to live in a Soviet state, life was better with the Romanians. Then we lived freely, and now it’s like we live in a cage. The elections that will take place on February 16, 1947 will not bring any benefit to the people.”

The resident of Rezina village, Ungheni District - Crudu Serafim, on 29.01.47 declared: “Why should we vote for the Soviet power, it does not help us at all, we have nothing to eat, and even if we vote, the situation will not change for the better one” [16, p. 150-151].

Local residents who wanted the Soviet army to withdraw from the region also came to the attention of the Soviet secret services: “The resident of the city of Cahul – Cravcenca, blacksmith, declared “People do not want to vote because the current government does

pe data de 21.01.47 a declarat: „Atunci când românii erau la putere, noi am trăit mai bine, iar acum murim de foame. Dacă puterea sovietică va continua cu regulile sale, atunci perioada puterii sovietice se va sfârși foarte repede în Basarabia, deoarece aici vor veni englezii și americanii” [16, p. 151-152].

În acele condiții dezastruoase când oamenii decedau cu zecile de mii de foame, mulți dintre ei nutreau speranța că ajutorul va veni de la americani, englezi și români, care-i vor elibera de ocupația sovietică. Cunoscând despre aceste lucruri, autoritățile sovietice ofereau produse alimentare doar localităților în care cetățenii confirmau că vor participa la alegeri. În unele sate aproape că n-au mai rămas locuitori: „Șeful IR Fălești al MAI în nota de raportare cu privire la situația economică și alimentară din raion a comunicat că în rezultatul situației dificile economice 70% dintre țărani din anumite localități au plecat în regiunile Cernăuți și Stanislav al RSSU în căutarea de pâine: În satul Egorovca la momentul actual lipsesc 70% de alegători, inclusiv membrii comisiei electorale. Au rămas doar: Președintele comisiei Boicov, lucrătorul Partidului Comunist și secretarul comisiei electorale. Țăranii au plecat în județul Hotin, regiunea Cernăuți, s. St. Grubnî, la rude; În satul Moldoveanca aproximativ 50% de țărani au plecat în căutarea locurilor de muncă și produselor alimentare... situația este catastrofală, populația nu are deloc pâine, 50% din populație suferă de distrofie, se umflă de foame, în fiecare zi din această cauză mor câteva persoane...” [11].

Folosindu-se de situație, autoritățile sovietice au falsificat rezultatul alegerilor, prin imitarea semnăturilor în locul alegătorilor care nu s-au prezentat la alegeri, incluzând în statistici și votul celor decedați. Despre dinamica deceselor în Județul Cahul aflăm din nota informativă strict secretă expediată conducerii MAI de șeful Direcției Afacerilor Interne a Județului Cahul, maiorul Harcenko, care raportează că: „...în ianuarie anul curent în județ au decedat 4773 de oameni, iar în luna februarie doar 2553 de oameni” [8].

De remarcat că în toate notele informative strict secrete se menționează că numărul deceselor în luna februarie 1947 a scăzut, însă nu au suficiente forțe să înmormânteze persoane-

not provide them with bread and most of them are starving. When the Soviet Army leaves, the British and Americans will come”.

The resident of Gotești village, Baimaclia District, Cahul County - Carp Ion Vasile, expressing dissatisfaction with the Soviet power, on 21.01.47 declared: “When the Romanians were in power, we lived better, and now we are dying of hunger. If Soviet power continues with its rules, then the period of Soviet power will end very quickly in Bessarabia, because here the English and Americans will come”. [16, p. 151-152].

In those disastrous conditions when people were dying of hunger by the tens of thousands, many of them had the hope that help would come from the Americans, English and Romanians, who would free them from the Soviet occupation. Knowing about these things, the Soviet authorities offered food products only to localities where the citizens confirmed that they would participate in the elections. In some villages there are almost no inhabitants left: “The head of RI Fălești of the MIA in the report note on the economic and food situation in the district, communicated that as a result of the difficult economic situation, 70% of the peasants from certain localities went to the Chernivtsi and Stanislav regions of the USSR in search of bread: In the village of Egorovca, 70% of voters are currently missing, including members of the electoral commission. Only the following remained: The president of the commission Boicov, Communist Party worker and secretary of the electoral commission. The peasants went to Hotin County, Chernivtsi Region, village of St. Grubny, to their relatives; In the village of Moldoveanca, approximately 50% of the peasants left in search of jobs and food products ... the situation is catastrophic, the population has no bread at all, 50% of the population suffers from dystrophy, they swell from hunger, every day several people die for this reason...” [11].

Taking advantage of the situation, the Soviet authorities falsified the results of the elections, by imitating the signatures of the voters who were not present for the elections, including in the statistics the vote of the deceased. We learn about the dynamics of deaths in Cahul County from the strictly secret information note sent to the MIA leadership by the head of the In-

le decedate. Pe 10 februarie 1947 șeful direcției Afacerilor Interne a județului Chișinău, colonelul Iakubson, informa conducerea MAI RSSM despre faptul că „...În spitalul din Kotovsk ... se aflau 27 de cadavre a persoanelor decedate din cauza distrofiei. Doar după nenumărate adrese... cadavrele au fost înhumate... O situație analogică a avut loc la începutul lunii ianuarie, când în spital erau 18 cadavre care au fost înhumate doar pe data de 10 februarie... O parte din populație încă din toamna anului 1946 consumă doar jâmă, ghindă, frunze de viță de vie, semințe de fructe, tescovină, bețe de floarea soarelui, de porumb și alte rădăcini de plante care nu conțin substanțe nutritive. Într-un șir de localități din raioanele Kotovsk, Bujor, Leova, oamenii consumă carne de câne, pisici, carne de cioară etc.” [3].

În același timp propaganda sovietică publica materiale propagandistice despre grija manifestată față de veteranii așa numitului „Război pentru apărarea Patriei”. În realitate unii dintre participanți la război se stingeau de foame chiar în timpul campaniei electorale. Un caz este raportat ministrului Afacerilor Interne al RSSM, generalul Tutușkin, la 14 februarie 1947 de șeful adjunct al Direcției Afacerilor Interne a or. Chișinău, căpitanul de miliție Cojevnicov. Ultimul afirma că: „Pe adresa Bariera Sculeni în casa Nr.87 într-un apartament particular locuiește familia Havronov, mama Havronov, cu vârsta de 72 de ani, fiul Havronov Piotr Timofeievici, anul nașterii 1911, fiul Havronov, anul nașterii 1914, invalid de război de grupa II, fiica Havronova, anul nașterii 1916. Toți membrii familiei menționați mai sus nu sunt angajați în câmpul muncii, trăiesc foarte sărac, nu dispun de lot de pământ. Această familie a trecut cu traiul în orașul Chișinău din județul Bender în anul 1945.

Pe data de 09.11.47, unul dintre membrii acestei familii, Havronov Piotr Timofeievici, anul nașterii 1911, fiind bolnav de distrofie a decedat, iar în urma situației materiale precare nu a fost înmormântat și a fost ținut în apartament până pe data de 14 februarie. Ceilalți membri ai familiei au tănuit faptul decesului lui Havronov Piotr pentru obținerea de la punctul alimentară a produselor. În rezultatul zvonurilor răspândite cu privire la decesul lui Havronov, președintele sovietului sătesc a dat

Internal Affairs Department of Cahul County, Major Harcenko, who reports that: “...in January of the current year, 4773 people died in the county, and in February only 2553 people” [8].

It should be noted that in all the strictly secret informational notes it is mentioned that the number of deaths in February 1947 decreased, but they do not have enough forces to bury the dead. On February 10, 1947, the head of the Internal Affairs Department of Chisinau County, Colonel Iakubson, informed the MIA leadership of the MSSR about the fact that “... In the Kotovsk hospital ... there were 27 corpses of people who died from dystrophy. Only after countless appeals... the bodies were buried... An analogous situation took place at the beginning of January, when 18 corpses gathered in the hospital were buried only on February 10 ...A part of the population since the autumn of 1946 only consumes acorns, oil meal, vine leaves, fruit seeds, pomace, sunflower sticks, corn and other plant roots that do not contain nutrients. In a number of localities in the districts of Kotovsk, Bujor, Leova, people eat dog meat, cat meat, crow meat, etc.” [3].

At the same time, Soviet propaganda published propaganda materials about the care shown towards the veterans of the so-called “War for the Defense of the Motherland”. In reality, some of the participants in the war were dying of hunger even during the election campaign. A case was reported to the Minister of Internal Affairs of the MSSR to General Tutușkin on February 14, 1947 by the Deputy Head of the Internal Affairs Department of the city of Chisinau, militia captain Cojevnicov. The latter states that: “At the address Bariera Sculeni in the house No. 87 in a private apartment lives the Havronov family, mother Havronov, aged 72, son - Havronov Piotr Timofeievichi, year of birth 1911, son - Havronov, year of birth 1914, war invalid of II group, daughter - Havronova, year of birth 1916. All the family members mentioned above are not employed, live very poor, do not have a plot of land. This family moved to the city of Chisinau from Bender County in 1945.

On 09.11.47, one of the members of this family, Havronov Piotr Timofeievichi, born in 1911, died of dystrophy, and due to the poor financial situation, he was not buried and was kept in the apartment until February 14. The

indicație asistentei medicale tov. Dmitrienco să verifice informația. Pe data de 14 februarie asistenta medicală ajunsă la fața locului a depistat cadavrul respectiv. Mama persoanei decedate a declarat că ei nu au avut posibilitate să-l înmormânteze în lipsa mijloacelor financiare și că are intenția să aducă cadavrul feciorului în incinta sovietului sătesc, chiar la sectorul de votare, pentru ca să fie organizată înmormântarea. Conținutul acestei conversații asistenta medicală Dmitrienco l-a raportat reprezentantului Partidului Comunist din sectorul Crasnoarmeischi, tovarășei Bardin, care ulterior în prezența șefului secției II de miliție a raportat secretarului comitetului raional, tovarășul Muranov. În urma verificării s-a constatat că familia Havronov la momentul actual se află în stare de istovire și este inclusă în lista persoanelor care urmează să obțină asistență financiară la punctul Bariera Sculeni. În mormântarea lui Havronov Piotr Timofeevici a fost organizată de Comitetul Raional Crasnoarmeischi” [12].

De remarcat că în timpul alegerilor mii de persoane decedate zăceau nu doar în case și apartamente, ci și pe drumuri. Din această cauză, datele prezentate de către serviciile medicale din teritoriu nu puteau fi obiective. Despre acest lucru ne convingem din informația strict secretă prezentată conducerii MAI RSSM de către Șeful Secției speciale a MAI, maiorul Ronis pe 20 februarie 1947 cu privire la situația din județul Orhei: „șefii secției sănătate a județului la ședința biroului organizației județene de partid au menționat că persoane afectate de distrofie sunt în jur de 27 mii/declarând sincer că cifră nu este reală” [4].

Cu un cinism nemaipomenit în aceeași notă se menționează că „Întâlnirile persoanelor înaintate candidați în deputați ai Sovietului Suprem al RSS Moldovenești cu alegătorii au fost desfășurate fără incidente. Alegerile de la 16 februarie 1947 s-au desfășurat în mare liniște, cu participare masivă a poporului, care a demonstrat dragostea lui și devotamentul nemărginit față de Patrie, partid și iubitul Stalin” [5].

Pentru a crea impresia că populația susține masiv puterea sovietică, în ziare erau tipărite o mulțime de articole cu mesaje propagandistice. În unul din ele se menționa că „La primul sector de vot al circumscripției 126

other members of the family hid the fact of the death of Havronov Piotr in order to obtain the products from the food unit. As a result of widespread rumors of Havronov’s death, the chairman of the village soviet instructed the nurse, Comrade Dmitrienco to verify the information. On February 14, the nurse arrived at the scene and found the body in question. The mother of the deceased person stated that they did not have the possibility to bury him due to the lack of financial means and that she intends to bring the son’s body to the premises of the village soviet, right at the polling station, for the organization of the funeral. The nurse Dmitrienco reported the content of this conversation to the representative of the Communist Party in the Krasnoarmeischi sector, Comrade Bardin, who later, in the presence of the head of the II militia section, reported to the secretary of the district committee, Comrade Muranov. After the verification, it was found that the Havronov family is currently in a state of exhaustion and is included in the list of people who will receive financial assistance at the Bariera Sculeni point.

The funeral of Havronov Piotr Timofeevich was organized by the Krasnoarmeischi District Committee” [12].

It should be noted that during the elections thousands of dead people were lying not only in houses and apartments but also on the roads. For this reason, the data presented by the medical services in the territory could not be objective. We are convinced of this from the strictly secret information presented to the leadership of the MIA of the MSSR, by the Head of the Special Section of the MIA, Major Ronis on February 20, 1947 regarding the situation in Orhei County: “the heads of the health section of the county at the meeting of the office of the county party organization mentioned that there are around 27 thousand people affected by dystrophy/statting honestly that the figure is not real” [4].

With incredible cynicism in the same note it is mentioned that: “The meetings of the persons nominated as deputies to the Supreme Soviet of the Moldavian Soviet Socialist Republic with the voters were held without incidents. The elections of February 16, 1947, were held very quietly, with the massive participation of the people, who demonstrated their love and boundless devotion to the Motherland, the party and the beloved Stalin” [5].

din orașul Bălți unde în calitate de candidat în deputați al Sovietului Suprem al RSSM se balotează Veaceslav Mihailovici Molotov, de dimineață este multă lume. Aici în primele cinci minute de la deschidere au votat 84 de alegători... În cluburi și pe străzi cântă orchestre. Evoluază cercuri de activitate artistică, dansează și se veselește tineretul și se bucură de viața fericită. Alegerile au trecut ca o sărbătoare populară. La ora 12 la circumscripția 126 au votat toți alegătorii înregistrați. Poporul și-a spus cuvântul. Noaptea a avut loc numărarea voturilor. Veaceslav Mihailovici Molotov unanim a fost ales deputat în Sovietul Suprem al RSSM” [25, p. 2].

Se știe că regimul promova persoane dubioase în listele candidaților în funcția de deputat al Sovietului Suprem al RSSM. După cum vedem, unul dintre ei era Veaceslav Molotov, cel care a semnat pactul criminal din anul 1939, în urma căruia Basarabia a fost ocupată de Armata Roșie. Drept urmare mulți basarabeni au format grupuri de rezistență și luptau împotriva ocupanților sovietici. Despre activitatea unor asemenea grupuri în timpul alegerilor din 16 februarie 1947 au prezentat rapoarte serviciile secrete sovietice. În unul din documente se menționează că „Pe teritoriul raionului Cimișlia, județul Bender, și al raionului Kotovsk, județul Chișinău, se ascundea banditul Bordeian Mihai Ion, data nașterii 1909, locuitor al satului Lipoveni, raionul Cimișlia, moldovean, cu școală, care a ajuns în situație ilegală datorită convingerilor antisovietice...” [1].

În aceeași notă se menționează că „... Bordeian la finele anului 1946, desfășurând propagandă antisovietică, l-a atras în grup pe locuitorul satului Novo-Ivanovca, Vodaniuc Policarp Sava, născut în anul 1911, chiabur, care a ajuns în situație ilegală după sechestrarea proprietății sale, în rezultatul refuzului de a livra produse agricole statului. Fiind înarmați cu două automate germane, grenade și cartușe, ghidați de sentimentul de ură față de puterea sovietică, Bordeian și Vodaniuc au început terorizarea cetățenilor din satele sovietice, pregătind atentate teroriste împotriva lucrătorilor organelor sovietice și de partid. În satul Schinoșica, raionul Cimișlia, Bordeian a deschis foc în direcția cetățenilor, care s-au adunat lângă școală, la adunarea de părinți. La finele anului 1946 Bordeian și Vodaniuc,

In order to create the impression that the population massively supported Soviet power, a lot of articles with propaganda messages were printed in the newspapers. In one of them it was stated that: “*At the first voting sector of constituency 126 in the city of Bălți, where Veaceslav Mihailovici Molotov is voting as a candidate for deputies for the Supreme Soviet of the MSSR, there are many people in the morning. Here, 84 voters voted during the first five minutes after opening ... Orchestras play in clubs and on the streets. Circles of artistic activity evolve, youth dance and rejoice and enjoy the happy life. The elections passed, like a popular holiday. At 12 noon, all registered voters voted in constituency 126. The people have shown their opinion. The counting of votes took place at night. Veaceslav Mihailovici Molotov was unanimously elected deputy for the Supreme Soviet of the MSSR” [25, p. 2].*

It is known that the regime promoted dubious persons in the lists of candidates for deputies of the Supreme Soviet of the MSSR. As we can see, one of them was Veaceslav Molotov who signed the criminal pact of 1939, after which Bessarabia was occupied by the Red Army. As a result, many Bessarabians formed resistance groups and fought against the Soviet occupiers. The Soviet secret services presented reports on the activity of such groups during the elections of February 16, 1947. One of the documents states that: “On the territory of Cimișlia District, Bender County, Kotovsk District, Chisinau County, the bandit Bordeian Mihai Ion, born in 1909, resident of Lipoveni village, Cimișlia District, Moldovan, school graduate, who ended up in an illegal situation due to his anti-Soviet beliefs, was hiding...” [1].

The same note states that: “...At the end of 1946, Bordeian, carrying out anti-Soviet propaganda, attracted to the group the resident of the village of Novo-Ivanovca, Vodaniuc Policarp Sava, born in 1911, kulak, who ended up in an illegal situation after the seizure of his property, as a result of the refusal to deliver agricultural products to the state. Armed with two German guns, grenades and cartridges, guided by the feeling of hatred towards the Soviet power, Bordeian and Vodaniuc began terrorizing the citizens of the Soviet villages, preparing terrorist attacks against the workers of the Soviet bodies and the party. In the village of Schinoșica, Cimișlia District, Bordeian opened fire in the

înarmați cu automate, au intrat forțat în incinta sovietului sătesc din Novo-Ivanovca, unde s-au adunat comsomoliștii satului și i-au împrăștiat. În același timp Bordian și Vodaniuc l-au întâlnit pe drum pe colectorul de carne Cujba Iosif, i-au sustras forțat geanta cu recipise privind predarea cărnii și au ars-o. În satul Novo-Ivanovca, Bordeian și Vodaniuc au intrat forțat în casa cetățeanului Lotca Isai, cu scopul de a-l bate pe comsomolistul Merli Nicolae, care locuia în această casă și se ocupa activ de propaganda comunistă...” [7]

În alt dosar se regăsește o notă informativă expediată ministrului Afacerilor Interne al URSS, generalul colonel Kruglov, de ministrul Afacerilor Interne al RSSM, generalul-locotenent Tutușkin, în care se menționează următoarele: „Luând în considerație activizarea grupului terorist și dispunând de informație că bandiții intenționează să comită acte teroriste în timpul desfășurării alegerilor în Sovietul Suprem al RSSM, cu scopul lichidării imediate a grupului respectiv, în zona localizării bandei pe data de 20 ianuarie a.c. s-a deplasat detașamentul operativ al MAI RSSM. În rezultatul operațiunii întreprinse, membrii grupării teroriste Bordeian au fost depistați în satul Schinoșica, raionul Cimișlia, unde se ascundeau în casa complicelui Spânu Timofei; au fost încercuiți și reținuți. În timpul operațiunii între grupul operativ și bandiți a urmat un schimb de focuri, care a durat în jur de 30 de minute, în rezultatul cărora Bordeian și Vodaniuc au fost răniți, și nu au mai putut opune rezistență. Urmare a acțiunilor întreprinse au fost arestate 13 persoane, dintre care membri nemijlociți ai bandei 8 persoane, iar 5 persoane – complici. Au fost sechestrate: 2 automate, 3 arme de foc (puști), 1 armă retezată și 350 de cartușe. În afară de acestea, conform mărturiilor lui Bordeian, în ascunzișuri din pădure sunt tănuite 5000 de cartușe și 2 arme de foc... De Judecătoria Supremă a RSSM bandiții Bordeian și Vadaniuc au fost condamnați la moarte” [10].

Amintim că la o serie de așa numite operațiuni speciale erau implicați și militari ai armatei sovietice. Aceștia la indicația conducerii politice au devenit complici la represiunile organizate împotriva basarabenilor, aplicând fără ezitare arma de foc împotriva oamenilor neînarmați. În cazul plângerilor depuse de

direction of the citizens, who gathered near the school, at the parents’ meeting. At the end of 1946, Bordeian and Vodaniuc, armed with automatic weapons, forcibly entered the premises of the village soviet in Novo-Ivanovca, where the Komsomol members of the village had gathered and dispersed them. In the meantime, Bordian and Vodaniuc met the meat collector Cujba Iosif on the road, forcibly stole his bag with receipts regarding the delivery of the meat and burned it. In the village of Novo-Ivanovca, Bordeian and Vodaniuc forcibly entered the house of the citizen Lotca Isai, with the aim of beating the Komsomol member Merli Nicolae, who lived in this house and was actively engaged in communist propaganda...” [7].

In another file there is an information note sent to the Minister of Internal Affairs of the USSR to General Colonel Kruglov by the Minister of Internal Affairs of the MSSR Lieutenant General Tutushkin in which the following is mentioned: “Taking into account the activation of the terrorist group and having information that the bandits intend to commit terrorist acts during the elections for the Supreme Soviet of the MSSR, with the aim of the immediate liquidation of that group, in the area where the gang was located on January 20, of the current year, the operational MIA detachment of the RSSM moved. As a result of the operation undertaken, the members of the Bordeian terrorist group were detected in the village of Schinoșica, Cimișlia District, where they were hiding in the house of accomplice Spânu Timofei; they were surrounded and detained. During the operation, an exchange of fire followed between the operative group and the bandits, which lasted around 30 minutes, as a result of which Bordeian and Vodaniuc were wounded, and they could no longer resist. As a result of the actions taken, 13 people were arrested, of which 8 were direct members of the gang, and 5 were accomplices. There were confiscated: 2 guns, 3 firearms (rifles), 1 sawed-off weapon and 350 rounds. In addition, according to Bordeian’s testimony, 5000 cartridges and 2 firearms are hidden in hiding places in the forest... The bandits Bordeian and Vadaniuc were sentenced to death by the Supreme Court of the MSSR” [10].

We remind you that in a series of so-called special operations, the soldiers of the Soviet army were also involved. At the direction

unele victime care au rămas în viață, militarii sovietici se justificau că au acționat conform Regulamentului Serviciului în Garnizoană și de Gardă. Astfel, multe persoane au fost lichidate în timpul reținerii. Mulți și până astăzi figurează în listele celor dispăruți fără de veste. Militarii sovietici s-au ghidat de asemenea regulamente până la destrămarea URSS. Ulterior aceste acte normative au fost preluate de Forțele Armate ale Federației Ruse. În baza lor sunt instruiți și militarii așa numitei armate a autoproclamatei republici nistrene: „Tinerii recruți ce locuiesc în regiunea transnistreană sunt încorporați forțat în structurile paramilitare ilicite din autoproclamata rmn. Astfel, pe teritoriul Republicii Moldova, contrar normelor dreptului internațional și a legislației naționale, tinerii sunt impuși să depună „jurământ” și să „servească” un regim anticonstituțional, inclusiv un stat străin – Rusia (Extras din Legea RMN privind apărarea: „Eu, (numele complet), jur solemn credință Patriei mele - RMN. Jur să respect cu sfințenie Constituția RMN, să respect cu strictețe regulamentele militare și ordinele comandanților și superiorilor. Jur să-mi îndeplinesc cu demnitate datoria militară, curajos să apăr libertatea, independența și ordinea constituțională a Rusiei și patriei” [18, p. 158].

Evident că acești tineri vor fi presați de regimul separatist de la Tiraspol și de liderii de la Kremlin să boicoteze referendumul constituțional pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Conducerea politică a Federației Ruse va implica în aceste acțiuni contingentul militar aflat ilicit pe teritoriul Republicii Moldova și unele persoane dubioase pentru a continua războiul declanșat în anul 1992, care a luat ulterior forma unui război hibrid. Intențiile elitei politice din Federația Rusă de a reconstitui prin războaie de agresiune imperiul sovietic este o crimă împotriva umanității. Cu certitudine nu ne putem întoarce la situația când „Timp de decenii de dominație totalitar-comunistă autoritățile au impus un singur mod de gândire despre trecut, o singură memorie – cea a ocupantului sovietic, interzicând victimelor regimului comunist cel puțin să discute despre supraviețuirea lor în lagărele Gulagului sau în spețposelenii” [19, p. 4] .

of the political leadership, they became accomplices in the repressions organized against the Bessarabians. They used firearms against unarmed people without hesitation. In the case of complaints filed by some victims who remained alive, the Soviet military justified themselves by acting according to the Garrison and Guard Service Regulations. Thus, a large number of people were liquidated during detention. Many still appear in the lists of those who have disappeared without a trace. The Soviet military was guided by such regulations until the collapse of the USSR. Later these normative acts were taken over by the Armed Forces of the Russian Federation. The soldiers of the so-called army of the self-proclaimed Dniester republic are also trained in their base: “Young recruits living in the Transnistrian region are forcibly incorporated into the illegal paramilitary structures of the self-proclaimed MRD. Thus, on the territory of the Republic of Moldova, contrary to the norms of international law and national legislation, young people are forced to take an “oath” and to “serve” an unconstitutional regime, including a foreign state - Russia (Extract from the Law of the Republic of Moldova regarding the Defense: “I, (full name), solemnly swear allegiance to my Motherland - MRD. I swear to strictly respect the MRD Constitution, to strictly respect military regulations and the orders of commanders and superiors. I swear to fulfill my military duty with dignity, to bravely defend the freedom, independence and constitutional order of Russia and Motherland” [18, p. 158].

Obviously, these young people will be pressured by the separatist regime from Tiraspol and by the Kremlin leaders to boycott the constitutional referendum for the accession of the Republic of Moldova to the European Union. The political leadership of the Russian Federation will involve in these actions the military contingent located illegally on the territory of the Republic of Moldova as well as some dubious persons in order to continue the war started in 1992 which later took the form of a hybrid war. The intentions of the political elite in the Russian Federation to reconstitute the Soviet Empire through wars of aggression is a crime against humanity. We certainly cannot go back when: “For decades of totalitarian-communist domination, the authorities imposed a single way of thinking about the past, a single memo-

CONCLUZII.

Analizând acest mesaj, populația de pe ambele maluri ale Nistrului e bine să conștientizeze că regimul totalitar comunist trebuie condamnat pentru crimele comise. În acest sens am oferit informații cu privire la specificul activității organelor represive sovietice în timpul alegerilor din 16 februarie 1947 în RSSM, amintind cititorilor că autoritățile sovietice utilizau permanent asemenea tactici, pentru a se menține prin fraudă la putere. Reieșind din cele relatate, acest demers științific este un îndemn pentru societate să comemoreze victimele represiunilor politice, să contribuie la consolidarea democrației și să susțină calea de aderare a Republicii Moldova la UE. Doar astfel vom garanta un viitor sigur următoarelor generații.

ry – the one of the Soviet occupier, forbidding the victims of the communist regime to at least discuss their survival in the Gulag camps or in special settlements' camps" [19, p. 4].

CONCLUSIONS.

Analyzing this message, the population on both banks of the Dniester must be aware that the communist totalitarian regime should be condemned for the crimes committed. In this sense, we provided information regarding the specifics of the activity of the Soviet repressive bodies during the elections of February 16, 1947 in the MSSR. We are reminding the readers that the Soviet authorities were constantly using such tactics to fraudulently maintain power. Based on the aforementioned, this scientific approach is an exhortation for society to commemorate the victims of political repressions, to contribute to the consolidation of democracy and to support the accession path of the Republic of Moldova to the EU. Only in this way, we will guarantee a safe future for the next generations.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fond 103, Opis 5, Ex. 59. Dosarul nr. 5, vol. I, fila 24-25.
2. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fond 103, Opis 5, Ex.59, Dosarul nr. 5, vol. I, fila 17.
3. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fond 103, Opis 5, Ex.59, Dosarul nr. 5, vol. I, fila 99-100-101.
4. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fond 103, Opis 5, Ex.59, Dosarul nr. 5, vol. I, fila 135.
5. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fond 103, Opis 5, Ex.59, Dosarul nr. 5, vol. I, fila 136.
6. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fond 103, Opis 5, Ex. 59, Dosarul nr. 5, vol. I, fila 42.
7. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fond 103, Opis 5, Ex.59. Dosarul nr. 5, vol. I, fila 25-26.
8. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fond 103, Opis 5, Ex.59, Dosarul nr. 5, fila 189.
9. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fond 103, Opis 5, Ex.60, Dosarul nr. 4, fila 2-3.
10. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fond 103, Opis 5, Ex.60, Dosarul nr. 4, fila 6.
11. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fond 103, Opis 5, Ex.61, Dosarul nr. 8 vol. I, fila 96.
12. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fond 103, Opis 5, Ex.61, Dosarul nr. 8 vol. I, fila 82-83.
13. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fond 103, Opis 5, Ex.65, Dosarul nr. 8, vol. III. fila 48.
14. Burlacu Valentin. Instituțiile cultural-educative din R.S.S. Moldovenească-instrument de rusificare(1944-1950). În: Destin românesc. Revista de istorie și cultură 2/2002. An IX Nr.34, București-Chișinău, 2002.
15. Carp Simion, Carp Elena. Tratamente inumane și degradante aplicate față de femei și minori în instituțiile de detenție din RSSM (Anii 1944-1949), Chișinău, 2023.
16. Carp Simion, Larii Iurie. Crime și atrocități comise de militarii armatei sovietice pe teritoriul R.S.S. Moldovenești. Chișinău,2024.
17. Instaurarea administrației sovietice în Basarabia // <https://ro.wikipedia.org/>

- wiki/Instaurarea_administra%C8%9Biei_sovietice_%C3%AEn_Basarabia
18. Macrinici Sorina, Vieru Vadim, Gribincea Vladislav ș.a. Drepturile omului în Moldova 2009-2010, Raport. Promo-LEX, Chișinău, 2011.
 19. Petrencu Anatol, Rusia, 2019: „Acesta a fost un an greu...”, ProMemoria, Chișinău, 2020.
 20. Țaranov V.I., et al., Istoria RSS Moldovenești, Chișinău: Știința, 1984.
 21. Țurcanu Ion, Istoria contemporană ilustrată a României, Brăila: Editura Istros, 2010.
 22. Дорфман Г.. Радостный праздник. Молодежь Молдавии, 18 февраля 1947 г.
 23. Крючков Денис. Брадулов Николай. Четверть века со главе МВД Молдавской ССР.// М.А. Брежнев, И.В. Алёшин, И.С. Осипов и др. Реформа и реформаторы МВД СССР. Часть 4, Москва, 2018.
 24. Емелин А.С.. Закон от.08.06.1934 // Военно-исторический журнал, N.5, Москва, 1990.
 25. Золотареов Л.. Цвети, родная Молдавия! Молодежь Молдавии, 18 февраля 1947 г.
 26. Попов В.С., В.Г. Оппоков. Бериевщина // Военно-исторический журнал.
 27. (АТЕМ) Слово Народа. Молодежь Молдавии, 18 января 1947 г.

Despre autori:

Simion CARP,

*doctor în drept, profesor universitar,
cercetător științific principal,
Departamentul Știință,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: carp.simion@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0003-4772-8325*

Ruslan CONDRAT,

*master în drept,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: ruslan.condrat@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0001-8267-0486*

About the authors:

Simion CARP,

*PhD, university professor,
senior scientific researcher,
Science Department,
Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
e-mail: carp.simion@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0003-4772-8325*

Ruslan CONDRAT,

*master of law,
Academy “Ștefan cel Mare” of the MAI,
e-mail: ruslan.condrat@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0001-8267-0486*